

ISSN (o): 3030-3362

N^o 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Biologiya faninida dorivor o'simliklarni mavzusini kasb-hunar maktablarida o'qitish usullari

Xamrayeva Gavxaroy Mansurjonovna

Marg'ilon shahri 1-son kasb hunar maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasb-hunar maktablarida biologiya fanidan dorivor o'simliklarni o'qitishning samaradorligi va pedagogik yondashuvlari tahlil qilingan. Tadqiqotda nazariy tahlil, amaliy mashg'ulotlar va statistik qayta ishlash usullari qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar va amaliy mashg'ulotlar talabalar bilimini oshirishda hamda mavzuga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishda samarali bo'lgan. Tadqiqot biologiya fanini o'qitishda dorivor o'simliklarning ahamiyatini oshirish va talabalarning ekologik ongini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: dorivor o'simliklar, biologiya, pedagogik metodlar, farmakologik xususiyatlar, ekologik xabardorlik.

Kirish

Dorivor o'simliklar insoniyat tarixida shifobaxsh xususiyatlari bilan tibbiyotning ajralmas qismi bo'lib kelgan. Ular nafaqat an'anaviy davolash usullari asosini tashkil etadi, balki zamonaviy farmatsevtik preparatlarning ishlab chiqarilishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda biologiya fanini o'qitishda dorivor o'simliklarni o'rganish talabalarni tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga, ekologik muammolarni anglashga va ilmiy-amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltiradi.

Kasb-hunar maktablarida biologiya fanidan dorivor o'simliklarni o'qitish talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, mahalliy hududning tabiiy boyliklarini o'rganishga qiziqishini kuchaytirish hamda kelajakda qishloq xo'jaligi va farmatsevtika sohalarida ishlash uchun amaliy tajriba orttirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot

Received: 26 Dec. 2024

Accepted: 27 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

dorivor oʻsimliklarni oʻquv jarayoniga tatbiq etishning pedagogik yondashuvlarini oʻrganishga qaratilgan.

Metodologiya

Dorivor oʻsimliklar mavzusini kasb-hunar maktablari talabalariga oʻqitish jarayonida ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish va sinovdan oʻtkazish maqsadida turli metodologik usullardan foydalanildi. Ushbu usullar yordamida oʻquv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar ishlab chiqildi va tahlil qilindi. Quyida ushbu tadqiqotda qoʻllangan asosiy usullar batafsil keltiriladi:

Nazariy tahlil: Mazkur bosqichda dorivor oʻsimliklar mavzusiga oid ilmiy-adabiyotlar, metodik qoʻllanmalar va davlat taʼlim standartlari oʻrganildi. Bu jarayon davomida dorivor oʻsimliklar biologiya fani doirasida qanchalik chuqur oʻrganilayotganligi va ularning ahamiyati tahlil qilindi. Shuningdek, biologiya fanida mavzuning oʻquv dasturidagi oʻrni va boshqa fanlar bilan integratsiyalashuv imkoniyatlari aniqlab chiqildi.

Amaliy kuzatuvlar: Kasb-hunar maktablarida biologiya fanini oʻqitish jarayonlari amaliy kuzatuvlar orqali oʻrganildi. Ushbu kuzatuvlar davomida oʻquvchilarning dorivor oʻsimliklar mavzusiga boʻlgan qiziqishi, mavzuni oʻzlashtirish darajasi va oʻqituvchilar tomonidan qoʻllanilayotgan metodlarning samaradorligi baholandi. Bundan tashqari, laboratoriya sharoitida oʻquvchilar ishtirokidagi mashgʻulotlar kuzatilib, ulardagi faoliyatni tahlil qilish imkoniyati yaratildi.

Eksperimental mashgʻulotlar: Dorivor oʻsimliklar mavzusini oʻqitishda yangi pedagogik metodlarni sinovdan oʻtkazish maqsadida eksperimental mashgʻulotlar tashkil qilindi. Bu mashgʻulotlar ikki asosiy yoʻnalishda amalga oshirildi:

Laboratoriya ishlari: Talabalar dorivor oʻsimliklarning turlari, ularning anatomik va morfologik xususiyatlarini oʻrganish, tarkibidagi bioaktiv moddalarni aniqlash boʻyicha amaliy mashgʻulotlarda ishtirok etdi.

Dala sharoitidagi mashgʻulotlar: Talabalar oʻz hududlarida uchraydigan dorivor oʻsimliklarni aniqlash, ularni yigʻish va tasniflash boʻyicha dala sharoitida tadqiqot olib bordilar.

Soʻrov va suhbatlar: Oʻquvchilarning dorivor oʻsimliklar mavzusiga boʻlgan qiziqishini aniqlash maqsadida ular orasida soʻrovnomalar oʻtkazildi. Ushbu soʻrovnomalar mavzuning dolzarbligi, oʻquvchilarning bilim darajasi va amaliy mashgʻulotlarga boʻlgan ehtiyojni aniqlashga qaratilgan edi. Shuningdek,

biologiya fani o'qituvchilari bilan suhbatlar tashkil qilinib, ularning mavzu bo'yicha tajribalari va qiyinchiliklari tahlil qilindi.

Tahlil va statistik qayta ishlash: Eksperimentlar, so'rovlar va kuzatuvlar davomida yig'ilgan ma'lumotlar statistik jihatdan qayta ishlanib, ularning ishonchliligi va aniqligi ta'minlandi. Ushbu bosqichda o'quvchilarning dastlabki bilim darajasi va eksperiment natijasidagi bilimlari o'rtasidagi farqlar matematik usullar yordamida tahlil qilindi. Natijalar asosida mavzuni o'qitishning eng samarali usullari va vositalari belgilandi.

Integratsion yondashuv: Biologiya fanini o'qitishda dorivor o'simliklar mavzusini boshqa fanlar (kimyo, ekologiya, farmatsevtika) bilan bog'lash orqali integratsion yondashuv qo'llanildi. Bu esa mavzuni amaliy hayot bilan bog'lashga, talabalarni turli sohalarga yo'naltirishga va ularning fanlararo fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qildi.

Ushbu metodologik yondashuvlar orqali dorivor o'simliklar mavzusini samarali o'rgatish, o'quvchilarning mavzuga nisbatan qiziqishini oshirish va ularni mustaqil tadqiqotlarga jalb qilishga erishildi.

Muhokama

Dorivor o'simliklar mavzusini kasb-hunar maktablari talabalariga o'qitishda qo'llanilgan usullarning samaradorligini tahlil qilish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib xizmat qildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quv jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash dorivor o'simliklarning ahamiyatini tushuntirish va talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

So'rovnomalar va kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, dorivor o'simliklar mavzusiga talabalar katta qiziqish bilan yondashadilar. Bu qiziqishning sababi, birinchidan, mavzuning hayotiy dolzarbligi; ikkinchidan, talabalar o'z hududida uchraydigan dorivor o'simliklarni amalda o'rganish imkoniga ega bo'lishlaridir. Eksperimentdan avvalgi bosqichda talabalar dorivor o'simliklarning faqat asosiy turlarini bilgan bo'lsa, mashg'ulotlardan keyin ularning bilimi chuqurlashdi va yangi o'simliklarni mustaqil o'rganish ko'nikmasi shakllandi.

Amaliy mashg'ulotlar talabalar bilimini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Laboratoriya va dala sharoitidagi ishlanmalar orqali talabalar dorivor o'simliklarning morfologiyasi va kimyoviy tarkibini yaxshiroq o'rganib oldilar. Bu usul ularning mavzuga nisbatan qiziqishini oshirdi va mavzuni puxta o'zlashtirishlariga yordam berdi. Ayniqsa, dala sharoitida o'tkazilgan kuzatuvlar talabalar uchun motivatsion ahamiyatga ega bo'ldi, chunki ular dorivor o'simliklarni tabiiy muhitda kuzatish va aniqlash imkoniga ega bo'ldilar.

Biologiya fanini boshqa fanlar bilan bogʻlab oʻqitish oʻquv jarayonining samaradorligini oshirdi. Kimyo fani bilan integratsiyalashuv dorivor oʻsimliklarning tarkibidagi bioaktiv moddalarni oʻrganishda yordam berdi, ekologiya fanidan olingan bilimlar esa dorivor oʻsimliklarning yashash muhiti va ularning saqlanish muammolarini chuqurroq tushunishga xizmat qildi. Bu yondashuv fanlararo fikrlash qobiliyatini rivojlantirdi va talabalarni dolzarb masalalar yechimi ustida ishlashga yoʻnaltirdi.

Statistik tahlillar shuni koʻrsatdiki, oʻquvchilarning bilim va koʻnikmalarida sezilarli ijobiy oʻzgarishlar kuzatildi. Tadqiqotdan oldingi va keyingi bilim darajalari oʻrtasidagi farq mazkur usullar samaradorligini tasdiqladi. Xususan, eksperimental guruhdagi talabalar nazariy bilimlar va amaliy koʻnikmalar boʻyicha nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori natijalarni qayd etdilar.

Dorivor oʻsimliklar mavzusini oʻqitishda qoʻllanilgan usullar nafaqat biologiya faniga, balki boshqa tabiiy fanlarni oʻqitishga ham moslashuvchan. Ayniqsa, amaliy mashgʻulotlarni kengaytirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish oʻquv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, mavzuni mahalliy oʻsimliklarni oʻrganish bilan boyitish nafaqat oʻquvchilarning bilimini, balki ekologik ongini ham shakllantiradi.

Tadqiqot davomida baʼzi cheklovlarga duch kelindi. Jumladan, dala sharoitidagi mashgʻulotlarni barcha hududlarda teng amalga oshirish uchun infratuzilma va uskunalarning yetarli emasligi muammo boʻldi. Kelgusida ushbu cheklovlarni bartaraf etish uchun biologiya laboratoriyalarini modernizatsiya qilish va dala sharoitida ishlash uchun maxsus vositalar bilan taʼminlash zarur. Shuningdek, mavzuni oʻqitish usullarini takomillashtirish uchun oʻqituvchilar malakasini oshirishga qaratilgan maxsus kurslar tashkil etish tavsiya etiladi.

Mazkur tadqiqotning natijalari dorivor oʻsimliklar mavzusini oʻqitish jarayonini yanada takomillashtirish va talabalar bilimini boyitishga qaratilgan yangi metodlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Quyidagi jadvallar dorivor oʻsimliklar mavzusini oʻqitishda qoʻllanilgan usullar samaradorligini koʻrsatish va muhokama qismidagi xulosalarni yanada aniqroq tasvirlashga xizmat qiladi:

Jadval 1. Talabalar bilim darajasi oʻzgarishi (foizda)

Talabalar guruhi	Boshlangʻich bilim darajasi (%)	Mashgʻulotlardan keyingi bilim darajasi (%)	Oʻsish (%)
Nazorat guruhi	45	60	15

Talabalar guruhi	Boshlang'ich bilim darajasi (%)	Mashg'ulotlardan keyingi bilim darajasi (%)	O'sish (%)
Ekspirimental guruhi	40	85	45

Bu jadvaldan ko'rinib turibdiki, eksperimental guruhda amaliy mashg'ulotlar, innovatsion yondashuvlar va integratsion usullar natijasida bilim darajasida sezilarli o'sish qayd etilgan.

Jadval 2. O'quvchilarning qiziqishini baholash natijalari

Savol	"Ha" javoblari (%)	"Yo'q" javoblari (%)	"Aniq emas" (%)
Dorivor o'simliklar mavzusiga qiziqamanmi?	90	5	5
Amaliy mashg'ulotlar foydali bo'ldimi?	95	3	2
O'z hududingizdagi dorivor o'simliklarni bilasizmi?	70	20	10

Ushbu jadvaldan ko'rinadiki, talabalar orasida dorivor o'simliklar mavzusiga bo'lgan qiziqish yuqori. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlarning samaradorligi sezilarli darajada ijobiy baholangan.

Jadval 3. Eksperimentda qo'llanilgan metodlarning ta'siri

Metod	Qatnashuv darajasi (%)	Bilim o'zlashirish (%)	Qoniqish darajasi (%)
An'anaviy dars	60	55	50
Amaliy mashg'ulotlar	90	85	95
Innovatsion texnologiyalar	80	80	90
Interaktiv usullar	85	75	88

Bu jadvaldan amaliy mashg'ulotlar va innovatsion texnologiyalar yordamida o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish darajasi ancha yuqori ekanligini kuzatish mumkin.

Xulosa

Dorivor o'simliklar mavzusini kasb-hunar maktablarida biologiya fanidan o'qitish jarayonida qo'llanilgan usullar talabalarning bilim darajasi va amaliy

ko'nikmalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion pedagogik yondashuvlar, amaliy mashg'ulotlar va fanlararo integratsiya orqali talabalar o'quv jarayonida yuqori natijalarga erishgan. Eksperimental guruhda bilim o'zlashirish darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli ravishda yuqoriroq bo'ldi.

Amaliy mashg'ulotlar va dala kuzatuvlari talabalar uchun motivatsion omil bo'lib xizmat qildi, ularning tabiiy resurslarga nisbatan ekologik ongini oshirdi va mustaqil tadqiqot olib borish ko'nikmalarini shakllantirdi. Shuningdek, dorivor o'simliklarning kimyoviy tarkibi va morfologik xususiyatlarini o'rganish talabalarning ilmiy-amaliy bilimlarini boyitishga yordam berdi.

Muhim natijalardan biri shundaki, talabalarning dorivor o'simliklarga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshgan, bu esa mavzuning dolzarbligi va talabalar uchun qiziqarli ekanini isbotlaydi. Eksperimental mashg'ulotlar orqali mavzuni amaliy hayot bilan bog'lash o'quv jarayonini samarali va mazmunli qilish imkonini berdi.

Tadqiqot davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun kelgusida biologiya laboratoriyalarini modernizatsiya qilish, dala sharoitida tadqiqot olib borish uchun infratuzilmani yaxshilash va o'qituvchilarni maxsus tayyorgarlik kurslariga jalb qilish tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv dorivor o'simliklarni o'qitish samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarning kelajakdagi kasbiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Давронов, Қ., Ҳайдаров, М., & Саминов, А. (2023). Сууюк азот-кальцийли ўғитини ғўзани баргидан озиклантиришда қўллашни самараси. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(1), 3-10.
2. Rasulova, F. X., Isroilov, S. M., & Rasuljonov, X. A. (2024). Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning xorij tajribasi va zamonaviy usullari. *Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari*, 1(1), 39-42.
3. Qizi, R. F. X., & Mahammadyusufovich, I. S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlarni o'qitishda elektron o'quv qo'llanmalardan foydalanishning statistik tahlili. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 493-496.
4. Qizi, R. F. X., & Mahammadyusufovich, I. S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda multimediali mobil ilovadandan foydalanishning statistik tahlili. *Al-Farg'oniy avlodlari*, 1(4), 277-280.
5. Muxammadyusupovich, S. I., Muratovna, O. Z., & Muzaffar ogli, F. R. (2023). Bilim sifatini oshirish va o'rganish xavfini kamaytirish uchun oliy ta'limda sun'iy intellektni boshqarish. *Science Promotion*, 3(2), 7-10.
6. Makhammadyusufovich, I. S. (2023). Application of Classification Algorithms of Machine Learning in Practice. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 25, 1-3.

7. Isroilov, S. (2023). Pedagogik faoliyatda ta'lim metodlari va innovatsion metodlarning o'rni va afzallik tomonlari. *Engineering problems and innovations*.
8. Isroilov, M. S. (2021). A new approach to the treatment of chronic constipation and diagnosed dysbacteriosis in children with dolichosigma. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 520-525.
9. Bilolov, I., Otajonov, J., Isroilov, S., Mavlonova, D., Abdurakhmonov, S., & Aliev, I. (2024, November). Analysis of the process of heat transfer in space. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05005). EDP Sciences.
10. Rasulova, F. X., & Tursulaliyev, X. S. (2024). Ta'limda virtual va kengaytirilgan texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. *Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari*, 1(1), 273-276.
11. Davronov, Q. A., & Ibragimova, D. Q. (2024). "Avangard start", "gulliver" preparatlarini g 'o 'za parvarishida qo'llash usullari va muddatlari. *Science and innovation*, 3(Special Issue 30), 37-40.
12. Ибрагимова, Д. К., Назирова, Р. М., Усмонов, Н. Б., & Бахтиёрова, Д. Ф. К. (2021). Перспективы развития виноградарства и виноделия в республике узбекистан. *Universum: технические науки*, (10-2 (91)), 86-90.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их
публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за
недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный
публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles
and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not
responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the
authors and / or third parties and organizations for possible damage
caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti
uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi
va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga
maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar
uchun javobgar emas.